

ABDULLA QAHHOR IJODIDA DAVR VA ZAMON TASVIRI. ("DAHSHAT" HIKOYASI ASOSIDA)

Farmonova Gulsanam Olim qizi,

Renessans ta'lim universitet

Filologiya va tillarni o'qitish (o'zbek tili) yo'nalishi 2-kurs talabasi

Ilmiy rahbar: Musayeva Shahlo Kudratovna

Renessans ta'lim universiteti dotsenti

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20553135>

Annotatsiya. Ushbu maqolada biz Abdulla Qahhorning hayotiy voqealar mahsuli, hamda ijodining yorqin namoyandalaridan biri bo'lgan "Dahshat" hikoyasiga nazar solamiz. Hikoya mazmunida o'zbek xalqi ayollarining ruhiy holati, ichki kechinmalari va inson ruhiyatidagi ichki nizolar bayon etilgan. Hikoyada tasvirlangan obrazlar va voqea hodisalar zamirida yozuvchining hayot tajribalari yotadi.

Kalit so'zlar: hikoya, sag'ana, milliy uyg'onish, xalq hayoti, Abdulla Qahhor, dahshat, ruhiy tahlil, xalq ruhi.

Аннотация. В данной статье рассматривается рассказ Абдуллы Каххара "Ужас" ("Дахшат"), являющийся плодом жизненных событий и одним из ярких образцов его творчества. В рассказе описывается душевное состояние узбекских женщин, их внутренние переживания и конфликты человеческой психики. В основе образов и событий, изображенных в произведении, лежит жизненный опыт писателя.

Ключевые слова: рассказ, мавзолей, национальное возрождение, народная жизнь, Абдулла Каххар, ужас, психологический анализ, дух народа

Abstract. In this article, we will analyze the story "Horror", which is one of the bright examples of Abdulla Qahhor's life and creativity. The story analyzes the socio-psychological state of the human psyche. The images and events described in the story are based on the writer's life experiences.

Keywords: story, national awakening, people's life, Abdulla Qahhor, Dahshat, mental analysis, people's spirit.

Kirish. O'zbek adabiyoti taraqqiyotida inson ruhiyatini chuqur badiiy tahlil qilish, jamiyatdagi ijtimoiy muammolarni obrazlar orqali ifodalashda Abdulla Qahhor ijodi alohida o'rin egallaydi. Abdulla Qahhor o'z asarlari orqali kitobxonni insoniyat hayotining eng og'riqli, eng nozik jihatlari ustida o'ylashga, shu bilan birga hayot va jamiyat o'rtasidagi murakkab ziddiyatlarni anglashga undaydi.

Abdulla Qahhor o'zbek adabiyotining yetuk o'z o'rniga ega vakillaridan biri. Abdulla Qahhor ijodi 1924-yilda boshlangan. Dastlab "Mushtum" jurnali, "Yangi Farg'ona" va "Qizil O'zbekiston" gazetalarida uning hikoya, felyeton va xabarlari bosildi. 1934-yilda Abdulla Qahhorga shuhrat keltirgan "Sarob" romani yozildi. Keyingi o'rinlarda "Sinchalak", "O'tmishdan ertaklar", "Muhabbat" qissalari o'zbek adabiyotiga, nashriyotiga muhim hissa bo'lib qo'shilgan. Nafaqat hikoyalari, balki

“Shohi so‘zana”, “Og‘riq tishlar”, “Tobutdan tovush”, “Ayajonlarim” sahna asarlari bilan dramaturg sifatida o‘zbek adabiyoti rivojiga salmoqli hissa qo‘shdi. A. S.Pushkin, L.Tolstoy, N.V.Gogol asarlarini o‘zbek tiliga mahorat bilan tarjima qilgan. Ayni paytda adibning asarlari ingliz, nemis, rus, arab, hind,fransuz tillariga tarjima qilingan.

Asosiy qism. “Qahhor tug‘ma hikoyanavis edi, - deb yozadi uning zamondoshi bo‘lgan rus adibasi Bat, - garchi u romanlar ham yozdi, lekin baribir kichik janrlarga bo‘lgan muhabbati ularda sezilib turadi” [Sodiqov S.5.97 B]. Yozuvchining asarlari ixcham, tushunarli bo‘lgani uchun kitobxon qalbiga chuqur kirib boradi. Adib hikoyalari xalq hayotining, o‘tgan davrlarimizning badiiy timsoli hisoblanadi. Abdulla Qahhor hikoyalarida qahramonlar juda ezilgan, inson manfaatlari poymol etilgan, ayol qizlarga nisbatan zo‘ravonlik ,adolat va shunga o‘xshash xalqning qiyinchiliklari, qora kunlari va azoblari tasvirlangan. Abdulla Qahhor o‘zining hikoyalarida davr muammolari va falsafiy ramziylikni chuqur yoritgan yozuvchilardan biridir. Uning asarlarida zamonning dolzarb masalalari ko‘tarib, insoniyatning ma‘naviy-axloqiy qadriyatlarni tahlil qiladi. Qahhorning asarlarida jamiyatning turli davrlardagi muammolar tasvirlanadi. Yozuvchi tarixiy voqealarni tasvirlash orqali zamonaviy jamiyat uchun muhim bo‘lgan mavzularni o‘quvchiga yetkazadi. U inson hayoti, taqdiri va jamiyatdagi o‘zgarishlarni ramziy obrazlar orqali ifodalaydi

Adib hikoyalarida juda katta ahamiyatga ega bo‘lgan, shunday hikoyalaridan biri “Dahshat”. Bu hikoyada boy-badavlat kimsalarning ayol-qizlarga qilgan zulmi tasvirlangan. Hikoyaning asosiy qahramoni Unsin boyning eng kichik xotini bo‘ladi. Olimbek Dodhoning uyida sakkiz xotini bo‘ladi. Ulardan eng kattasi bosh zavjasi Nodirmohbegim juda aqlli, zehnli, farosatli va mehribon ayol edi. Kundoshlar avvalgi davrlarda-yu ,hozirgacha bir-biriga yaxshilik uyoqda tursin yaxshi gap gapirmaganlar. Ammo Nodirabegim dodhoning zulmat qoplagan xonadonida ezilayotgan kundoshlariga imkon boricha onalardek munosabatda bo‘lishga harakat qilgan. U Unsin uchun hatto boyning kaltaklariga ham chidagan. Unsin jasur, ozodlikka intilgan, kaltaklaridan qo‘rqmay, o‘z fikrlarini ikkilanmay ayta oladigan qiz edi.

Bu hikoyada adib o‘z erki uchun kurashganini tasvirlab beradi. Uning o‘rnida bo‘lganda siz ham shu ishni qilarmidingiz? Erkinligingiz, ozodligingiz uchun kurasharmidingiz? Yoki taqdirga tan berib jimgina yashashda davom etarmidingiz? Hozirgi zamonda juda ko‘p insonlarda Unsinda bo‘lgan mardlik, g‘urur, erk uchun kurashish kabi maqsadlar yo‘q. Insonlar hozirda hattoki o‘z fikrini-da qat‘iy turishni, fikrlarini ishonch bilan dalillay olishmaydi ham. Unsinning boyga qo‘rqmay Ganjiravonga ketishini so‘rashi bu bilan Unsinning qanchalik mardligini bilib

olishimiz mumkin. Hikoyaga epigraf sifatida keltirilgan To'raxon oyining "Xotin - qizlarning burun zamonda ko'rgan kunini bilmaysizlar, qizlarim, aytgan bilan ishonmaysizlar!..." degan so'zlari. Haqiqatdan ham ishonish qiyin bo'lgan, o'ylab ko'rsa ham insonning eti jimirlaydigan davrlardir. O'sha vaqtdagi adolatsizlik, tajovuz, ayollar erki, xotin-qizlarni zo'rlash kabi holatlarni adib "Dahshat" hikoyasi timsolida kelajak avlodlarga yetkazib bergan.

Mazkur hikoyada yozuvchining ijtimoiy-psixologik asarlaridagi obrazlar tahlili orqali o'zbek xalqining hayot tarzi, o'ziga xos dunyoqarashi, o'tmishi, insoniy munosabatlari yoritib berilgan. Abdulla Qahhor o'zining o'zgacha yo'nalishi, hikoyalarining hayotiy va soddaligi bilan o'zbek adabiyotida chuqur iz qoldirgan. Abdulla Qahhor ijodining asosiy jihatlaridan biri ijtimoiy -psixologik obrazlar yaratish orqali o'quvchini jamiyatdagi muammolar, axloqiy mezonlar va insoniy histuyg'ular haqida o'ylantirish mulohazaga olib kirishdir.

A.Qahorning yuksak mahoratini taniqli rus adibasi Lidiya Bat shunday eslaydi.U voqealar kechinmalarini shunday tasvirlaydiki, ba'zan tarjimon o'zidan so'z qo'shib yuborgisi keladi. Abdulla Qahhor bunga o'ta sergak munosabatda bo'lar edi. Birgal tarjimada hikoyasining ikki hissa ko'payib ketganini eshitib tarjimanni rosa koyigandi.To'g'ri, siz ajoyib yozgansiz, lekin tarjima qilgan inson uni jindek kengaytirgisi keladi. Bunday holda nimadir yetishmayotgandek bo'ladi...

Qahhor: Mayli yomon bo'lsa yomonligicha, lekin meniki bo'lib qolsin, degan.[1.57.B]

Abdulla Qahhor aytganidek, "Adabiyot atomdan kuchli ..." Agar uning kuchini o'tin yorishga sarf qilinmasa, adabiyot pokiza va muqaddas ish bo'lib qolsa, hech shak-shubha yo'qki, badiiy so'zning kuch-quvvati ortib boradi. Adib Jamol Kamol "Abdulla Qahhor xotirasiga" she'rida xayolan shunday deydi.

Kim ham kiya olar endi to'ningni ,

Kim ham bog'lay olar sening belbog'ing?

Abdulla Qahhor zabardast yozuvchi, uning kabi so'z ustasi mohir adabiyotshunos kamdan kam uchraydi. U beliga kiygan to'nini , beliga bog'lagan belbog'ni kim ham bog'lar edi.

Xulosa. Abdulla Qahorning "Dahshat" hikoyasi o'zbek adabiyotining psixologik-realistik yo'nalishdagi eng yorqin asarlaridan biri bo'lib, qahramonlar doimiy xavotirda yashaydi: ularning har biri o'z hayoti, erkinligi va obro'sidan qo'rqadi. Hikoyada tashqi dahshatdan ko'ra ichki dahshat — inson ongidagi qo'rquv kuchliroq ekani ko'rsatiladi. Aynan shu ruhiy bosim odamni ojiz, itoatkor va loqayd holga soladi. Shu boisdan unda yozuvchi jamiyatdagi adolatsizlik, ayollarning jamiyatdagi mavqei, ruhiy bosim ostidagi ichki kurash kabi insoniy jasoratni chuqur

tahlil qiladi. Asarda Unsin orqali o'z hayotini o'z qo'liga olib nazorat qilishga uringan, ozodlikka intilgan ayol obrazi tasvirlanadi. Yakun qilib aytganda, "Dahshat" hikoyasi nafaqat adabiy, balki psixologik va ijtimoiy jihatdan ham o'ta ahamiyatli bo'lib, u o'zbek adabiyotida ayol mavqeiga bag'ishlangan eng teran asarlardan biri hisoblanadi. Mazkur hikoya orqali yozuvchi nafaqat bir ayolning fojiviy taqdirini emas, balki butun bir jamiyatdagi ruhiy va ijtimoiy muammolarni badiiy yondashuv asosida ochib beradi. Hikoya insonning erksizlikdan ozodlikka intilish, ichki va tashqi qiyinchiliklarini yengib, haqiqiy hayotga erishish yo'lidagi kurashi ifodalandi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. A.Qahhor zamondoshlari xotirasida G'.G'ulom nashriyoti 1987-yil
2. A.Qahhor (1983) Asarlar 6-jild Hikoyalar. Toshkent: G'afur G'ulom.
3. Badiiy mahorat sirlari 2022-yil Toshkent.
4. Jahon adabiyoti 1998-yil, 1-son.
5. Sodiqov S A.Qahhor ijodi va adabiy tanqid. Toshkent "O'zbekiston" 1996
6. Musayeva Sh. O'zbek bolalar nasri taraqqiyotida Nosir Fozilov ijodi. Filol. fan. bo'yicha falsafa d-ri (PhD) diss.. – Navoiy, 2023.
7. Носир Фозилов. Устоз сўзлаганда... Митти хангомалар, адабиёт хақида фикрлар, воқеий ҳикоялар. «Шарк» нашриёт-матбаа акциядорлик компанияси бош таҳририяти тош кент – 2007.